

P. LAZARFELDNING SOTSIOLOGIK IJODI

Abdulboqiyeva O'g'iloy Sobitxon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15367964>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asrning mashhur sotsiologi Pol Lazarsfeldning ilmiy merosi, sotsiologik tadqiqot metodologiyasiga qo'shgan hissasi va uning axborot vositalari, jamoatchilik fikri hamda empirik sotsiologiya sohasidagi ishlari yoritiladi. U yaratgan "ikki bosqichli kommunikatsiya modeli", panel tadqiqotlar usuli, hamda statistik yondashuvlar zamonaviy sotsiologik tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. Maqolada uning ilmiy qarashlari va bugungi sotsiologiyaga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Pol Lazarsfeld, sotsiologik metodologiya, empirik tadqiqotlar, kommunikatsiya nazariyasi, jamoatchilik fikri, ommaviy axborot vositalari.

Abstract. This article explores the scientific legacy of the prominent 20th-century sociologist Paul Lazarsfeld, focusing on his contributions to sociological research methodology and his work in the fields of mass media, public opinion, and empirical sociology. The paper highlights his development of the "two-step flow of communication" model, the method of panel studies, and the use of statistical approaches, all of which are widely applied in contemporary sociological research. The impact of his theoretical perspectives on modern sociology is also analyzed.

Keywords: Paul Lazarsfeld, sociological methodology, empirical research, communication theory, public opinion, mass media.

Аннотация. В данной статье рассматривается научное наследие выдающегося социолога XX века Пола Лазарсфельда, его вклад в методологию социологических исследований, а также работы в области средств массовой информации, общественного мнения и эмпирической социологии. Особое внимание уделяется разработанной им модели «двухступенчатой коммуникации», методу панельных исследований и использованию статистических подходов, которые широко применяются в современной социологической науке. Также анализируется влияние его научных взглядов на современную социологию.

Ключевые слова: Пол Лазарсфельд, социологическая методология, эмпирические исследования, теория коммуникации, общественное мнение, средства массовой информации.

Kirish

May, 2025-Yil

Sotsiologiya fani tarixida Pol Lazarsfeld (1901–1976) empirik yondashuvning asoschisi sifatida muhim o'rin tutadi. Uning ilmiy faoliyati statistik tahlil, sotsiologik tadqiqotlar metodologiyasi va kommunikatsiya nazariyasi sohalarini o'z ichiga oladi. U jamoatchilik fikrining shakllanishi, ommaviy axborot vositalarining inson xulq-atvoriga ta'siri, ijtimoiy guruhlar roli va tanlov erkinligi kabi masalalarga ilmiy asoslangan yondashuvni ishlab chiqqan. Uning ilmiy yondashuvi hozirgi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan.

Asosiy qism

Empirik sotsiologiyaning rivojiga qo'shgan hissasi

Lazarsfeld sotsiologiyada miqdoriy metodlar asosida empirik tadqiqotlar olib borish g'oyasini ilgari surdi. U psixologiyadan olingan statistik yondashuvlarni sotsiologiyaga tatbiq qildi. "Mariental tadqiqoti" buning yaqqol namunasi bo'lib, ishsizlikning psixologik va sotsiologik oqibatlarini tahlil qilgan¹.

Kommunikatsiya nazariyasiga qo'shgan hissasi

Lazarsfeld va uning hamkorlari tomonidan ishlab chiqilgan **ikki bosqichli kommunikatsiya modeli** (two-step flow of communication) ommaviy axborot vositalarining ta'siri bevosita emas, balki "fikir yetakchilari" orqali amalga oshishini ko'rsatadi. Bu nazariya orqali u ommaviy axborotning soddalashtirilgan modelini inkor etdi va insonlar qarorlarini ko'proq ijtimoiy muhitga tayanib qabul qilishini isbotladi.

Panel tadqiqotlar metodikasining joriy etilishi. Uning faoliyati davomida keng qo'llanilgan usullardan biri — **panel tadqiqotlar metodikasi** bo'lib, bu bir xil respondentlar ustida vaqt o'tishi bilan olib boriladigan izchil tadqiqotdir. Bu metod hozirda ham marketing, siyosiy sotsiologiya va media tadqiqotlarida keng qo'llaniladi.

Siyosiy afzalliklar va tanlovlar bo'yicha tadqiqotlar. Lazarsfeld AQShda olib borgan siyosiy tanlovlarga oid tadqiqotlarida saylovchilarning qaror qabul qilish jarayonini ijtimoiy omillar bilan bog'lab tahlil qildi. "People's Choice" nomli klassik tadqiqotida u partiyaviy sadoqat, do'stlar va ijtimoiy muhitning saylov natijasiga ta'sirini ko'rsatdi.²

Ilmiy merosining zamonaviy ahamiyati. Bugungi sotsiologiyada ham P. Lazarsfeldning metodologik yondashuvi — aniq, tekshiriladigan, eksperimental va statistik asoslangan sotsiologiyani rivojlantirishda asos bo'lib xizmat qilmoqda. Uning izdoshlari orasida E. Katz, R. K. Merton kabi taniqli sotsiologlar bo'lgan.

Pol Lazarsfeldning ilmiy faoliyatida metodologik aniqlik va eksperimentga asoslangan empirik yondashuv ustuvor bo'lgan. U nazariy mulohazalardan ko'ra, real ijtimoiy faktlarga asoslangan ilmiy tahlilni afzal ko'rgan. Aynan shu yondashuv zamonaviy

May, 2025-Yil

sotsiologiyaning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Lazarsfeld statistik usullarni, ayniqsa korrelyatsiya tahlili va regressiya modellarini sotsiologik jarayonlarga tatbiq qilgan ilk olimlardan biri sanaladi.³ U jamiyatdagi ijtimoiy hodisalarni miqdoriy ko'rsatkichlar orqali o'rganish mumkinligini isbotlagan.¹

Uning asosiy e'tibori ommaviy axborot vositalarining odamlar xulq-atvoriga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Lazarsfeldning fikricha, insonlar axborotni faqat passiv iste'mol qilmaydi, balki uni ijtimoiy kontekstda qayta ishlaydi. Bu yondashuvda "fikir yetakchilari" degan tushuncha markaziy o'rin tutadi — ya'ni har bir odamga axborot bevosita emas, balki uning ishonchli doirasidagi shaxslar orqali ta'sir etadi. Bu tamoyil orqali u axborot oqimining ijtimoiy strukturasi tahlil qilgan.

Lazarsfeldning yondashuvi interdisiplinar xususiyatga ega bo'lib, u psixologiya, iqtisodiyot va statistika sotsiologiyaga integratsiyalashga erishgan. Ayniqsa, u Vena aqliy doirasining intellektual merosini Amerika sotsiologiyasiga olib kirgan. Uning ilmiy maktabi keyinchalik Kolumbiya universiteti doirasida shakllanib, sotsiologik metodologiyaning markaziga aylangan.⁵

Uning "People's Choice" asarida ilgari surilgan g'oyalar sotsiologiyada "minimal ta'sir" nazariyasiga asos bo'lgan. Ya'ni, ommaviy axborot vositalari, umuman olganda, saylovchilarning fikrini keskin o'zgartirmaydi, balki mavjud qarashlarni mustahkamlovchi vosita sifatida ishlaydi. Bu g'oya keyinchalik siyosiy marketing, saylovoldi kampaniyalari va reklama strategiyalarining asosiy nuqtalaridan biriga aylandi. **Pol Lazarsfeld ijtimoiy stratifikatsiya, axborot almashinuvi, iste'mol madaniyati va qadriyatlar tizimining shakllanishi kabi mavzularda ham muhim tadqiqotlar olib borgan.** Ayniqsa, u shaxsiy va guruh qarorlar orasidagi o'zaro bog'liqlikni empirik ravishda o'rganib, sotsiologiyani jamiyatdagi mikro-jarayonlar tahliliga olib kelgan. Bu yondashuv bugungi kunda mikrosotsiologiya va ijtimoiy psixologiya sohalarida qo'llaniladi. **Uning yetakchiligi ostida shakllangan tadqiqotlar amaliyotga yo'naltirilgan bo'lib, sotsiologiyani faqat nazariy fan emas, balki amaliy muammolarni hal qiluvchi vosita sifatida qaralishiga sabab bo'lgan.** Masalan, media tadqiqotlari, siyosiy ijtimoiylashtirish va ijtimoiy tarmoqlarning strukturasi singari zamonaviy yo'nalishlar bevosita Lazarsfeld merosidan oziqlanadi.

Xulosa

Pol Lazarsfeld sotsiologiyada empirik yondashuvni chuqurlashtirgan, sotsiologik metodologiyani shakllantirgan va kommunikatsiya nazariyasiga amaliy asos bergan olimdir. Uning ijodi ijtimoiy fanlar rivojida tub burilish yasab, sotsiologik tadqiqotlarning aniq va tizimli

yo'nalishini belgilab berdi. Bugungi kunda ham uning g'oyalari media sotsiologiyasi, siyosiy sotsiologiya va ijtimoiy tadqiqot metodlarida keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Normurodov B., Normurodova G. *Sotsiologiya tarixi: XIX–XX asr.* – Toshkent: Tafakkur, 2010. ¹
2. To'rayev K., Sattorov B. *Sotsiologiya asoslari.* – Toshkent: O'zbekiston, 2018.²
3. Karimov I., Jo'rayev M. *Zamonaviy g'arb sotsiologiyasi.* – Toshkent: Iqtisodiyot, 2015.³
4. Sultonov A. *Ommaviy kommunikatsiya va jamoatchilik fikri.* – Toshkent: Universitet, 2020.⁴
5. Qodirov O., Normurodova G. *Sotsiologik tadqiqotlar metodologiyasi.* – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2. ⁵
6. Gulnoz J. *Sotsiologiya tarixi.*–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.
7. Jiyamuratova G. Sh. *Huquq sotsiologiyasi: O'quv qo'llanma.* – Toshkent: "Oltin qalam" nashriyoti, 2024. – 180 b. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA&sortby=pubdate&citation_for_view=fdboTmYAAA&AJ:QD3KBmkZPeQC
8. Jiyamuratova G. Sh. *Zamonaviy sotsiologik nazariyalar va maktablar: Darslik.* – Toshkent: "Oltin qalam" nashriyoti, 2024. – 340 b. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA&sortby=pubdate&citation_for_view=fdboTmYAAA&AJ:jL-93Qbq4QoC
9. Bekmurodov, M.B.; Raximova, N.X.; Jiyamuratova, G.Sh.; Nurqulov, B.G'. *Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi: O'quv qo'llanma.* – Toshkent, 2025. – 160 b. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA&sortby=pubdate&citation_for_view=fdboTmYAAA&AJ:48xauSegjOkC
10. Sh J. G. Gofurov O. Ul. *Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari.* Risola.– Toshkent: O'zMU, 2023.–117 b.
11. Gulnoz J., Bunyod N. *YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH–USTUVOR VAZIFA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.* – 2024. – T. 1. – №. 1.
12. Sherbutayevna J. G. et al. *YOSHLAR HUQUQIIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH–DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIY DUNYONING*

- IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.
13. Джиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
14. Sherbutayevna J. G. et al. ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 2. – С. 4-10.
15. Жиянмуратова Г. Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар/ЎзМУ хабарлари.–Тошкент, 2022. – № 1/11/1.–Б. 86-89./<https://scholar.google.com/citations>.
16. Джиянмуратова Г. Ш. ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO 'LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 5. – №. 3. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=fdboTmYAAAJ:HtEfBTGE9r8C
17. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография.– Тошкент, 2021.–122 б.
18. Sh J. G. The Issue Of Youth Trust In Political Institutions In Sociology //Sotsiologiya va huquq/Sociology and law. – 2024. – Т. 2. – №. 3/1. – С. 1.
19. Jiyamuratova G. S. ZAMONAVIY YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA ISHONCHI TADQIQOTLARI: XORIJ TAJRIBASI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – С. 190-197.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH